

УДК: 636.09:616.993(048)

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ОБЗОР)

Кожуховская В.В., Романов Е.В., Мартынов Н.А., Зверев А.В.

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», Екатеринбург

Ключевые слова. Хламидии, инфекции, *Chlamydophila abortus*, *Chlamydophila psittaci*, *Chlamydophila pecorum*, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птицы, распространенность

Аннотация. Представленный в статье материал – это обзор литературных данных зарубежных и отечественных ученых, включающий общие сведения о хламидиальной инфекции сельскохозяйственных животных, описание патогенного возбудителя в соответствии с действующим классификатором. Описаны этиологически значимые виды опасных хламидофил, вызывающих инфекционное заболевание у крупного рогатого скота, основные клинические признаки при различных видах патогенов, клеточное строение, жизненный цикл внутриклеточного развития и распространения паразита внутри макроорганизма. Представлена информация о геномном анализе штаммов *Chlamydophila abortus*, *Chlamydophila psittaci*. Представлены различные методы диагностики. В тексте статьи приведен анализ данных частоты встречаемости случаев обнаружения хламидиальной инфекции среди различных сельскохозяйственных животных в зарубежных странах и Российской Федерации в зависимости от вида, возраста животных и географического расположения.

Хламидиозы — это группа инфекционных заболеваний, вызываемых облигатными внутриклеточными грамотрицательными микроорганизмами, относящимися к порядку *Chlamydiales*. Эти патогены способны инфицировать широкий спектр хозяев, включая человека, птиц и сельскохозяйственных животных, таких как крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи. Хламидиозы представляют собой серьезную проблему для животноводства, так как они приводят к значительным экономическим потерям, связанным с нарушением репродуктивной функции, абортами, мертворождением, снижением продуктивности и увеличением затрат на лечение и профилактику.

Хламидии являются уникальными микроорганизмами, обладающими двухфазным жизненным циклом, который включает две основные формы: элементарное тельце (ЭТ) и ретикулярное тельце (РТ). Элементарное тельце — это инфекционная форма, устойчивая к внешней среде, которая способна выживать вне клетки-хозяина. Ретикулярное тельце — это метаболически активная форма, которая размножается внутри клетки-хозяина, используя её ресурсы для своего роста и развития [1, 2]. Бактериальная инфекция возникает, когда ЭТ прикрепляется к цитоплазматической мембране восприимчивой клетки хозяина, стимулируя включение в вакуоль, тем самым избегая фагоцитоза. В свою очередь ретикулярное тельце, каннибализирует синтез АТФ клетки хозяина для деления клеток, одновременно вызывая иммунный ответ хозяина. В течение 48-72 часов РТ

реорганизуется и конденсируется, образуя новые элементарные тельца, которые в дальнейшем покидают клетку-хозяина, чтобы стать доступными для дальнейшего инфекционного цикла [3].

В соответствии с действующей классификацией, семейство *Chlamydiaceae* разделено на два рода: *Chlamydia* и *Chlamydophila*. Род *Chlamydophila* включает 6 видов патогенов опасных для крупного рогатого скота - *Chlamydophila pecorum*, *Chlamydophila abortus*, *Chlamydophila psittaci* [4].

***Chlamydophila psittaci*.** *C. psittaci* — облигатный внутриклеточный грамотрицательный патоген, вызывающий зоонозные инфекции (пситтакоз/орнитоз) у птиц, млекопитающих и человека. Его уникальная способность манипулировать клеточными процессами хозяина обеспечивается комплексом белков мембраны включения Incs (inclusion membrane proteins), локализованных в мембране хламидийных включений [3, 5].

Недавние исследования показывают, что Incs *C. psittaci* играют ключевую роль в модуляции выживаемости инфицированных клеток. Эти белки взаимодействуют с факторами хозяина в зонах контакта эндоплазматического ретикула (ER) и мембраны включения (MCS), создавая благоприятную нишу для репликации бактерий [6, 7, 8].

Особый интерес представляет белок CPSIT_0842, который индуцирует апоптоз макрофагов, подавляя их антимикробную активность. Этот механизм позволяет патогену избегать врожденного иммунного ответа, опосредованного фагоцитами [7]. Кроме того, CPSIT_0842 активирует сигнальные пути MAPK и NF-κB через Toll-подобные рецепторы (TLR) 2 и 4 в моноцитах, усиливая экспрессию провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8). Такая двойная стратегия — подавление защитных функций макрофагов и стимуляция воспаления — способствует персистенции инфекции и повреждению тканей [3,9].

В литературе мало информации о пситтакозе млекопитающих, хотя ряд диких и домашних животных или сельскохозяйственных животных были отмечены как источник заражения человека. Клинические проявления заболевания сильно варьируются. *C. psittaci* упоминался как причина плацентита у овец, крупного рогатого скота и лошадей. У крупного рогатого скота был описан синдром с симптомами лихорадки, случаи респираторной инфекции дыхательных путей и внезапного снижения производства молока [10].

***Chlamydophila abortus*.** *C. abortus* вызывает аборт, мертворождение или потерю плода у жвачных животных во всем мире. У мелких жвачных животных, инфицированных данным патогеном, может развиваться хламидиоз, который также известен как энзоотический аборт овец (ЭАО). ЭАО является распространенной и опасной для жизни инфекцией у мелкого рогатого скота, вспышка которой может привести к глобальным финансовым потерям для мировой животноводческой отрасли [11].

До недавнего времени *C. abortus* обнаруживалась только у млекопитающих. Исследования диких птиц в Польше выявили существование птичьих изолятов, являющихся промежуточными звеньями *C.psittaci/C.abortus*, распространёнными по всему миру среди различных семейств диких птиц. Геномный анализ, проведенный ученым Зарембой-Марчевкой с коллегами в соответствии с результатами,

полученными Лонгботтомом подтвердил, что штаммы, демонстрирующие черты, характерные, как для *C. psittaci*, так и для *C. abortus*, являются недавними эволюционными предками *C. abortus*. Секвенирование всего генома и сравнительный геномный анализ указывал на то, что эта новая подгруппа *C. abortus* включает штаммы, ранее классифицированные как принадлежащие к генотипу F *C. psittaci*, включая штаммы Prk/Daruma и 84/2334, а также штаммы, представляющие генотипы G1, G2 и 1V птичьего *C. abortus*. Таксономическое определение вида *C. abortus* устарело в свете этого и было изменено, чтобы включить две подгруппы, млекопитающих и птиц [12].

Птичьи штаммы *C. abortus*, в отличие от классических изолятов *C. abortus* млекопитающего происхождения, несут плазмиду, структура которой наиболее схожа со структурой плазмид *C. psittaci*. Дальнейшие исследования плазмид птичьего *C. abortus* могут повлиять на разработку новых вакцин против штаммов птичьего *C. abortus* и/или *C. psittaci*, поскольку в этой области используются белковые плазмиды. В отличие от случая с *C. psittaci*, нет никаких доказательств связи между выделением птичьего *C. abortus* и клиническими признаками у хозяев-птиц. Ключевой областью хламидийных геномов, связанной с патогенезом, является зона пластичности (PZ). Размер PZ варьируется от 6 до 83 килобаз в зависимости от вида хламидий. У большинства видов хламидий границами этой области являются гены ацетил-КоА-карбоксилазы (*accB*) и эйнозин-5' монофосфатдегидрогеназы (*guaB*). Однако представители птиц *C. abortus*, а также другие виды *Chlamydia*, хозяевами которых являются птицы, имеют утраченный или укороченный оперон *guaAB-add*. Зона пластичности включает несколько факторов вирулентности, включая гены цитотоксинов, фактор адгезии и ферменты MACPF и фосфолипазы D. Учитывая размер, штаммы птиц *C. abortus* имеют довольно сокращенную PZ по сравнению с большинством *Chlamydia spp.*, но более обширную зону по сравнению с классическим *C. abortus* S26/3, структура которого наиболее похожа на *C. buteonis* RSHA и *C. psittaci* 6BC. Интересно, что птичьи штаммы *C. abortus* несут ген цитотоксина, который отсутствует в классическом *C. abortus* S26/3. Однако, в отличие от *C. psittaci* 6BC и *C. buteonis* RSHA, ген MACPF отсутствует в птичьем *C. abortus* PZ, как и в *C. abortus* S26/3 [10, 11]. Оба организма *C. psittaci* и *C. abortus*, являются патогенными для человека [10].

Chlamydophila pecorum. Как и все представители семейства *Chlamydiaceae*, *C. pecorum* имеет широкий круг хозяев, охватывающий более 20 видов животных. До недавнего времени предполагалось, что *C. pecorum* не имеет зоонозного потенциала для людей, однако в 2022 году был зарегистрирован случай тяжелой внебольничной пневмонии [13]. У животных основным местом заражения является желудочно-кишечный тракт, но *C. pecorum* также можно обнаружить в урогенитальном и дыхательном тракте, а также в конъюнктиве и синовиальной оболочке. Основным путем выделения возбудителя во внешнюю среду – фекальный, но также регистрируются вагинальный, конъюнктивальный и назальный. Есть предположение, что передача возбудителя возможна после обнаружения *C. pecorum* в сперме здоровых быков. Однако основным путем заражения является фекально-оральный, аэрогенный или прямой контакт с животными. Часто инфекция остается бессимптомной у крупного

рогатого скота. [14,15]. Обычно животные заражаются в молодом возрасте и переболевают несколько раз в течение жизни различными штаммами [16, 17].

Первый случай заражения *C. pecorum* был обнаружен у коровы с неврологическими симптомами (поражение отдельных частей нервной системы) - парезы, параличи, судороги. В настоящее время характерными клиническими признаками поражения патогеном *C. pecorum* крупного рогатого скота являются - полиартрит, энтерит, кератоконъюнктивит, мастит, пневмония у телят, эндометрит или аборт у коров [18, 19].

В таблице №1 представлена частота встречаемости различных видов хламидий среди сельскохозяйственных животных в зарубежных странах.

Таблица 1 – Частота встречаемости случаев обнаружения хламидиальной инфекции, вызванной разными видами патогенов среди сельскохозяйственных животных в зарубежных странах, %

Вид возбудителя	Страна	Животные	Размер выборки	Метод диагностики	Частота встречаемости, %	Источники	
<i>C. abortus</i>	Канада	Лошадь	99	ПЦР, секвенирование	26.26	[20]	
	Китайская Народная Республика	Крупный рогатый скот	981	ИФА	52.29	[21]	
	Итальянская Республика	Мелкий рогатый скот	3 045 животных (1 202 овец и 1 843 коз)	ИФА	На уровне стада: 56,6. На овцеводческих и козоводческих фермах серологическая диагностика выявила распространенность от 44,8 до 71,4	[22]	
	Республика Ирак	Крупный рогатый скот	276	ИФА	17,03	[23]	
			Овцы	180	ИФА	32,22	[24]
			Овцы	157	ПЦР	11,46	[25]
	Республика Колумбия	Крупный рогатый скот	514	ИФА	47,1	[26]	
<i>C. psittaci</i>	Сардиния	Лошадь	60	ПЦР	21,7	[27]	
<i>C. pecorum</i>	Федеративная Республика Бразилия	Овцы	62	ПЦР, секвенирование	11,2	[28]	
	Республика Польша	Крупный рогатый скот	2 780	ПЦР, РСК	31,2	[29]	
	Швейцарская Конфедерация	Крупный рогатый скот	782	ПЦР	27,6	[17]	

Хламидии (*C. abortus*, *C. psittaci* и *C. pecorum*) широко распространены среди различных видов животных в разных странах. Это указывает на глобальную проблему, связанную с инфекциями, вызываемыми этими бактериями. Например, в Канаде у лошадей было выявлено 26 положительных образцов на хламидии из 99 исследованных [20]. В некоторых регионах частота распространения хламидий среди животных достигала значительных показателей. Например, в Китайской Народной Республике у крупного рогатого скота выявление *C. abortus* в 52,29% случаев [21], а в Итальянской Республике у мелкого рогатого скота (овец и коз) серологические исследования показали наличие патогена в 56,6% случаев [22].

В зарубежных странах выявлены различия в распространении инфекции между видами животных. Например, в Республике Ирак у крупного рогатого скота распространенность составила 17,03% [23], тогда как у овец этот показатель был выше в 2 раза [24, 25].

В Республике Колумбия исследователи отмечали, что распространенность хламидий среди крупного рогатого скота увеличивается так же и с возрастом. У животных старше 4 лет *C. abortus* была обнаружена в 51,4% случаев, тогда как у молодых животных (1–12 мес.) этот показатель был значительно ниже — 23,8% [26].

Так же в таблице №1 представлены различные методы диагностики (ПЦР, ИФА, секвенирование), которые показали свою эффективность в выявлении хламидий. Например, в Канаде метод ПЦР позволил идентифицировать 22 случая *C. abortus* у лошадей с высокой точностью [20]. Но наибольшее применение в диагностике видовой идентификации хламидий получил метод ИФА.

В Республике Ирак у крупного рогатого скота были выявлены случаи вспышек хламидиальной инфекции в разной степени тяжести: 63,83% легкая, 25,53% умеренная и 10,64% тяжелая степени [23]. Это указывает на необходимость дифференцированного подхода к лечению и профилактике.

В Итальянской Республике в смешанных стада, состоящих из овец и коз, была выявлена высокая серопревалентность до 83,3% случаев [22]. Это может быть связано с более интенсивным контактом между животными разных видов, что способствует более быстрому распространению инфекции.

Распространенность хламидий также варьируется в зависимости от регионов страны. Например, в Швейцарской Конфедерации у молочных коров встречаемость хламидиальной инфекции по регионам колебалась от 5,2% до 11,4% случаев, тогда как у телят этот показатель варьировался от 55% до 100% случаев, а средняя частота составила 27,6% [17].

Данные, представленные в таблице №1 подчеркивают важность проведения скрининговых мероприятий, с целью мониторинга хламидийной инфекции среди сельскохозяйственных животных, особенно в странах с высокой распространенностью. Это требует разработки эффективных стратегий контроля инфекционных заболеваний в приграничных регионах, включающих диагностику, лечение и профилактику, с учетом вида животных, возраста и региональных особенностей зарубежных стран.

Частота встречаемости инфекционных заболеваний, вызванных хламидиями на территории Российской Федерации. В период с 2019 по 2021 год на территории Российской Федерации был проведен эпизоотологический мониторинг

с целью выявления частоты встречаемости случаев хламидиальной инфекции. Всего было исследовано 2 750 726 различных патологических и биологических материалов, поступивших от разных видов животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица и т.д.) Всего было выявлено 11 970 положительных образцов, из которых 9 859 случаев заражения хламидиозом пришлось на крупный рогатый скот. Для выявления возбудителей хламидиоза исследования проводились посредством сочетания разных методов диагностики (Микроскопия, ИФА, ПЦР, КЭ) [30].

В 2024 году на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных (ВНИИЗЖ) были опубликованы данные об исследованиях 5 017 биологических проб на наличие хламидиозов у крупного рогатого скота. По итогам диагностики было выявлено 552 положительных результата (серологический метод - 14,27 % положительных проб, ИФА — 49,49 %, ПЦР — 36,24 %) [31].

На территории Уральского региона проведены мониторинговые исследования Н.А. Безбородовой с соавторами [4]. Как результат среди 105 биологических проб, полученных от коров и телят из 14 различных сельскохозяйственных организаций в период с 2018 по 2019 год, методом ПЦР было выявлено 17,1% случаев хламидийной инфекции (*Chlamydomphila pecorum* - 7,6 %, *Chlamydomphila abortus* 1,9 %, *Chlamydia spp.* - 7,6 %) [4].

С 2022-2024 года методом ПЦР было исследовано 223 пробы биологического материала, отобранного от крупного рогатого скота, содержащегося на территории УрФО. Из 223 биопроб выявлено 75 положительных образцов. В ходе дифференциации возбудителей было установлено, что среди положительных образцов в 87% случаев этиологическим агентом являлась *C. pecorum*, в 11% случаев *C. abortus* и в 7 % случаев одновременное присутствие двух патогенов *C. pecorum/C. abortus* [32].

Хламидидиозы имеют сравнительно высокую частоту встречаемости в мире, а также обладают широким спектром хозяев, включая человека. На основании этого требуется проведение регулярных мониторинговых исследований поголовья сельскохозяйственных животных и разработка или совершенствование уже имеющихся тест-систем для выявления и дифференцировки возбудителей, с целью проведения более эффективных лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий на животноводческих предприятиях, находящихся на территории РФ [4, 33]. В зарубежных странах рекомендуется проводить карантинные меры по проверке на хламидиоз крупного рогатого скота в ходе международной торговли. В связи с тем, что *C. psittaci* и *C. abortus*, обладают зоонозным потенциалом и классифицируются как заболевания класса В [4].

Список литературы

1. AbdelRahman Y. M., Belland R. J. The chlamydial developmental cycle // FEMS microbiology reviews. – 2005. – Т. 29. – №. 5. – С. 949-959.
2. Escalante-Ochoa C., Ducatelle R., Haesebrouck F. The intracellular life of *Chlamydia psittaci*: how do the bacteria interact with the host cell? //FEMS microbiology reviews. – 1998. – Т. 22. – №. 2. – С. 65-78.
3. Dembek Z. F. et al. Psittacosis: an underappreciated and often undiagnosed disease //Pathogens. – 2023. – Т. 12. – №. 9. – С. 1165

4. Безбородова Н.А. и др. Роль ПЦР в диагностике видоспецифичного хламидиоза у крупного рогатого скота // *Аграрный вестник Урала*. – 2021. – №. 1 (204). – С. 30-35.
5. El-Hage C. et al. Equine psittacosis: an emerging cause of equine abortion and neonatal illness in Australia // *Microbiology Australia*. – 2025.
6. Bastidas R. J., Valdivia R. H. The emerging complexity of *Chlamydia trachomatis* interactions with host cells as revealed by molecular genetic approaches // *Current opinion in microbiology*. – 2023. – Т. 74. – С. 102330.
7. Wang X., Rockey D. D., Dolan B. P. *Chlamydia* lipooligosaccharide has varied direct and indirect roles in evading both innate and adaptive host immune responses // *Infection and Immunity*. – 2020. – Т. 88. – №. 8. – С. 10.1128/iai. 00198-20.
8. Huang Y. et al. *Chlamydia psittaci* inclusion membrane protein CPSIT_0842 induces macrophage apoptosis through MAPK/ERK-mediated autophagy // *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*. – 2023. – Т. 157. – С. 106376.
9. Xiao J. et al. *Chlamydia psittaci* hypothetical inclusion membrane protein CPSIT_0842 evokes a pro-inflammatory response in monocytes via TLR2/TLR4 signaling pathways // *Veterinary Microbiology*. – 2023. – Т. 280. – С. 109693.
10. Spickler A. R. *Psittacosis/Avian Chlamydiosis* // *Center for Food Safety and Public Health, Iowa State University*. – 2017.
11. Feodorova V. A. et al. Whole genome sequencing characteristics of *Chlamydia psittaci* caprine AMK-16 strain, a promising killed whole cell veterinary vaccine candidate against chlamydia infection // *Plos one*. – 2023. – Т. 18. – №. 10. – С. e0293612.
12. Szymańska-Czerwińska M., Zaręba-Marchewka K., Niemczuk K. New insight on chlamydiae // *Journal of Veterinary Research*. – 2023. – Т. 67. – №. 4. – С. 559.
13. Cao L. et al. Severe community-acquired pneumonia caused by *Chlamydia pecorum* // *International Journal of Infectious Diseases*. – 2022. – Т. 124. – С. 171-173.
14. Reinhold P. et al. Impact of latent infections with *Chlamydophila* species in young cattle // *The Veterinary Journal*. – 2008. – Т. 175. – №. 2. – С. 202-211.
15. Kaltenboeck B., Hehnen H. R., Vaglenov A. Bovine *Chlamydophila* spp. infection: do we underestimate the impact on fertility? // *Veterinary research communications*. – 2005. – Т. 29. – С. 1-15.
16. Jee J. B. et al. High prevalence of natural *Chlamydophila* species infection in calves // *Journal of Clinical Microbiology*. – 2004. – Т. 42. – №. 12. – С. 5664-5672.
17. Loehrer S. et al. Longitudinal study of *Chlamydia pecorum* in a healthy Swiss cattle population // *PLoS One*. – 2023. – Т. 18. – №. 12. – С. e0292509.
18. Walker E. et al. *Chlamydia pecorum* infections in sheep and cattle: A common and under-recognised infectious disease with significant impact on animal health // *The Veterinary Journal*. – 2015. – Т. 206. – №. 3. – С. 252-260.
19. Twomey D. F. et al. An investigation into the role of *Chlamydophila* spp. in bovine upper respiratory tract disease // *The Veterinary Journal*. – 2006. – Т. 171. – №. 3. – С. 574-576.

20. Ricard R. M. et al. Detection of Chlamydia abortus in aborted chorioallantoises of horses from Western Canada //Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. – 2023. – Т. 35. – №. 4. – С. 360-366.
21. Wu X. J. et al. Seroprevalence and risk factors of Chlamydia infection in cattle in Shanxi Province, North China //Animals. – 2023. – Т. 13. – №. 2. – С. 252.
22. Nogarol C. et al. Seroprevalence and risk factors associated with chlamydia abortus infection in sheep and goats in North-Western Italy //Animals. – 2024. – Т. 14. – №. 2. – С. 291.
23. Al-Magsoosi H. H. E., Nasear H. A., Majeed Abbas I. Serological investigation of bovine Chlamydia abortus in Wasit province, Iraq //Archives of Razi Institute. – 2022. – Т. 77. – №. 6. – С. 2371.
24. Ali H. H. M., Al-Bayati L. H. Serological and histopathological investigation of Chlamydia abortus in aborted ewes in Wasit, Iraq //Archives of razi institute. – 2022. – Т. 77. – №. 3. – С. 1105.
25. Rhawy Y. A., Aliraqi O. M. First report on molecular detection of Chlamydia abortus infection in sheep flocks in Mosul, Iraq //Iraqi Journal of Veterinary Sciences. – 2024. – Т. 38. – №. 2. – С. 341-348.
26. Orjuela A. G. et al. Seroprevalence of antibodies to Chlamydia abortus and risk factors in cattle from Villavicencio, Colombia // Heliyon. – 2022. – Т. 8. – №. 5.
27. Muroli G. et al. Detection of Chlamydia psittaci in the Genital Tract of Horses and in Environmental Samples: A Pilot Study in Sardinia //Pathogens. – 2024. – Т. 13. – №. 3. – С. 236.
28. Limón-González M. M. et al. Genetic diversity of Chlamydia pecorum detected in sheep flocks from Mexico //Brazilian journal of microbiology. – 2022. – Т. 53. – №. 2. – С. 605-613.
29. Szymańska-Czerwińska M. et al. Prevalence of chlamydiae in dairy cattle herds and factors contributing to the spread of infections. – 2024.
30. Михайлова В.В. и др. Обзор эпизоотической ситуации по хламидиозу животных и птиц на территории Российской Федерации за период с 2019 по 2021 год //Аграрная наука. – 2024. – №. 3. – С. 57-61.
31. <https://arriah.ru>
32. Безбородова Н. А. и др. Молекулярно-генетические исследования с использованием оптимизированной праймерной тест-системы, для выявления геномной ДНК Chlamydia abortus //Международный вестник ветеринарии. – 2024. – №. 3. – С. 28-35.
33. Порываева А.П., Печура Е.В., Петрова О.Г. Эффективность научно-обоснованных программ мониторинга и лечебно-профилактических мероприятий при управляемых инфекционных болезнях животных // Международный вестник ветеринарии. – 2023. – № 4. – С. 96-110. – DOI 10.52419/issn2072-2419.2023.4.96.

PREVALENCE OF CHLAMYDIAL INFECTION AMONG FARM ANIMALS (REVIEW)

Kozhukhovskaya V.V., Romanov E.V., Martynov N.A., Zverev A.V.

*Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of Russian Academy of
Sciences, Ekaterinburg*

Key words: Chlamydia, infections, Chlamydophila abortus, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pecorum, cattle, small ruminants, poultry, prevalence

Abstract. The material presented in this article is a review of literature data from foreign and domestic researchers, covering general information on chlamydial infections in farm animals and a description of the pathogenic agent according to the current classification system. The etiologically significant species of dangerous Chlamydophila that cause infectious diseases in cattle are described, along with the main clinical signs associated with different pathogens, cellular structure, the intracellular life cycle, and the parasite's spread within the host organism. Information on the genomic analysis of Chlamydophila abortus and Chlamydophila psittaci strains is provided. Various diagnostic methods are also presented. The article includes an analysis of data on the frequency of chlamydial infection detection among different farm animals in foreign countries and the Russian Federation, depending on species, age of animals, and geographical location.

УДК 57.017.23

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сажаев И.М., Порываева А.П., Томских О.Г., Нурмиева В.Р.

*ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия*

Ключевые слова: грипп птиц, эпизоотическая ситуация, система противозооотических мероприятий

Аннотация. В статье приведены сведения о возбудителе гриппа птиц типа А, его биологических свойствах, определяющих эпизоотические особенности возникновения и распространения данной болезни в популяции различных видов птиц, об эпизоотической ситуации по гриппу птиц, как в Российской Федерации, так и в западных странах. Дана оценка биологических факторов территории Свердловской области, которые являются предпосылками к возникновению очагов гриппа птиц (далее – ГП) и высокопатогенного гриппа птиц (далее – ВГП). Описана роль диких водоплавающих и околоводных видов птиц-вирусоносителей в распространении возбудителя гриппа птиц в период сезонных миграций. Определены основные виды диких водоплавающих и околоводных птиц; основные локации обитания данных видов и показатели плотности их популяции